

**РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ БЕЛАРУСИ В
БИОГРАФИЯХ**

**DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SCIENCE IN BELARUS IN
BIOGRAPHIES**

УДК 378.6+002.2:63

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17098043>

Н. Ю. Берёзкина

Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, Минск, Беларусь

**ВКЛАД ПРОФЕССОРОВ И ВЫПУСКНИКОВ ГОРЫ-ГОРЕЦКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
В РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ**

Аннотация. Рассматривается деятельность выпускников и профессоров Горы-Горецкого земледельческого института в области распространения сельскохозяйственных знаний. Показан вклад преподавателей в развитие сельскохозяйственного образования, издание литературы аграрного профиля (научных книг, учебных пособий, периодических изданий), проведение публичных лекций, организацию курсов и др.

Ключевые слова: Горы-Горцкий земледельческий институт, сельскохозяйственные знания, сельскохозяйственное образование, сельскохозяйственная литература.

Для цитирования. Берёзкина, Н. Ю. Вклад профессоров и выпускников Горы-Горецкого земледельческого института в распространение сельскохозяйственных знаний / Н. Ю. Берёзкина // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. III Междунар. науч. конф., приуроч. к 80-летию Победы в Великой Отечеств. войне, Минск, 26 сент. 2025 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 201–209.

Н. Ю. Бярэзкіна

Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь, Мінск, Беларусь

**УКЛАД ПРАФЕСАРАЎ І ВЫПУСКНІКОЎ ГОРЫ-ГОРАЦКАГА
ЗЕМЛЯРОБЧАГА ІНСТЫТУТА Ў РАСПАЎСЮДЖАННЕ
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ ВЕДАЎ**

Анотацыя. Разглядаецца дзейнасць выпускнікоў і прафесараў Горы-Горацкага земляробчага інстытута ў галіне распаўсюджвання сельскагаспадарчых ведаў. Паказаны ўклад выкладчыкаў у развіццё сельскагаспадарчай адукацыі, выданне літаратуры аграрнага профілю (навуковых кніг, навучальных дапаможнікаў, перыядычных выданняў), правядзенне публічных лекцый, арганізацыю курсаў і інш.

Ключавыя словы: Горы-Горацкі земляробчы інстытут, сельскагаспадарчыя веда, сельскагаспадарчая адукацыя, сельскагаспадарчая літаратура.

Natalya Yu. Beryozkina

The Honored Figure of Culture of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus

CONTRIBUTION OF PROFESSORS AND GRADUATES OF THE GORY-GORETSKY AGRICULTURAL INSTITUTE TO THE DISSEMINATION OF AGRICULTURAL KNOWLEDGE

Abstract. The activities of graduates and professors of the Gory-Goretsky Agricultural Institute in the field of dissemination of agricultural knowledge are considered. The contribution of teachers to the development of agricultural education, publication of agricultural literature (scientific books, textbooks, periodicals), public lectures, organization of courses, etc. is shown.

Keywords: Gory-Goretsky Agricultural Institute, agricultural knowledge, agricultural education, agricultural literature.

For citation. Beryozkina N. Yu. Contribution of professors and graduates of the Gory-Goretsky agricultural institute to the dissemination of agricultural knowledge. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the III International scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War, Minsk, September 26, 2025. Minsk, 2025, pp. 201–209 (in Russian).

Развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве обусловило потребность общества в специальных знаниях и в специальных учебных заведениях аграрного профиля. В 1848 г. на базе Горецкой земледельческой школы был открыт Горы-Горецкий земледельческий институт, который был первым и в то время единственным высшим сельскохозяйственным учебным заведением в Российской империи. В институте имелись не только научные кадры, но и необходимая материальная база для научных исследований: опытное учебное хозяйство, лаборатория, агрономический, зоологический, минералогический, физический, геодезический, химический, ботанический кабинеты, дендрарий, питомник, гербарий, метеорологическая станция и т. д.

Горы-Горецкий институт оказал большое влияние на развитие сельскохозяйственной науки, положил начало некоторым отраслям сельского хозяйства. Институт «был долгое время проводником научного сельского хозяйства, и его влияние в этом направлении несомненно имело значение в лице его питомцев, расходившихся по всей России» [1, с. 778]. Это высшее учебное заведение сыграло основополагающую роль в развитии аграрной мысли не только в Беларуси, но и в России, дав науке известных ученых, в числе которых А. В. Советов, И. А. Стебут, И. Н. Чернопяттов, А. П. Людоговский, А. М. Бажанов и др.

Выдающимся ученым, первым в России агрономом, получившим степень доктора сельского хозяйства, был А. В. Советов. В 1850 г. он успешно окончил Горы-Горецкий земледельческий институт и был оставлен при нем в качестве преподавателя. С 1855 по 1859 г. руководил кафедрой сельскохозяйственной технологии, читал курс агрохимии. В 1859 г. получил кафедру сельского хозяйства в Петербургском университете. В последний год нахождения А. В. Советова в Горках им была написана магистерская диссертация «О разведении кормовых трав на полях», которую он защитил в Московском университете. «В этой книге впервые обстоятельно доказана настоятельная необходимость и возможность разведения кормовых трав не только в нечерноземной, но и в черноземной полосе России, и указаны для последней самая трава» [2, с. 686]. Работа «О разведении кормовых трав на полях», написанная на основании экспериментального материала, полученного на опытном поле Горы-Горецкого института, и обобщения трудов зарубежных исследователей, «послужила началом систематической разработки проблемы травосеяния в русской агрономической науке» [3, с. 21]. В 1867 г. за монографию «О системах земледелия» Петербургский университет присудил А. В. Советову ученую степень доктора сельского хозяйства. «Глубокие по содержанию и теоретической разработке обе эти книги поставили автора в один ряд с самыми выдающимися представителями русской агрономической мысли XIX столетия. Они появились в то время, когда на русском языке работ по сельскому хозяйству почти не было» [3, с. 21].

Выпускником Горы-Горецкого земледельческого института был знаменитый ученый, агроном, основатель научного растениеводства И. А. Стебут. После окончания института в 1854 г. он был оставлен преподавателем и помощником управляющего фермой. По возвращении из трехлетней заграничной командировки в 1860 г. он занял должность профессора [4, с. 548], преподавал полеводство и луговоеводство, проводил занятия по политической экономии. В 1860–1863 гг. под руководством И. А. Стебута и по разработанной им программе впервые в истории российской агрономической науки проводились опытные работы (1860–1863). Эти опытные участки долгое время являлись примером практических экспериментов в агрономической науке.

После закрытия института в Горках Стебут возглавил кафедру земледелия в Петровской земледельческой и лесной академии в Москве, а затем организовал и возглавил первую в России кафедру растениеводства. В 1865 г. в Петербургском университете И. А. Стебут защитил магистерскую диссертацию «Известкование почвы», основанную на материалах, полученных из опытов, проводимых им самим в стенах Горы-Горецкого института, и на анализе трудов других ученых. Ученый «использовал всю возможную зарубежную литературу (около 80 авторов) и дал чрезвычайно обстоятельный очерк вопросов известкования» [5, с. 115]. Диссертация была первой в России работой по гипсованию почв, имела теоретическое и практическое значение для сельского хозяйства на протяжении ряда десятилетий. Диссертация была издана под названием «Известь как средство восстановления плодородия почвы» в 1865 г.

Результаты посещений разных местностей России с целью изучения сельскохозяйственного производства, которые в летние месяцы осуществлял И. А. Стебут со своими учениками, получили отражение в книге «Статьи о русском сельском хозяйстве, его недостатках и мерах к его усовершенствованию» (1883), в которой были «собраны ценные мысли по самым разнообразным вопросам сельского хозяйства» [6, с. 709].

Монография И. А. Стебута «Основы полевой культуры и меры к ее улучшению в России» (1879, 1882–1884) – «первый оригинальный курс растениеводства, в котором широко использован материал, накопленный к 80-м годам XIX в. в работе русских научных учреждений и культурных хозяйств» [5, с. 96], «долгое время бывший настольной книгой русских агрономов» [6, с. 708]. Следует также остановиться на первой оригинальной сельскохозяйственной энциклопедии «Настольная книга для сельских хозяев», написанной И. А. Стебутом в соавторстве с И. Н. Чернопятовым, А. П. Людоговским и А. А. Фадеевым, «весьма ценном по массе обработанного материала издании, значительная часть текста которого принадлежит его перу» [4, с. 549].

Огромное влияние оказал И. А. Стебут на организацию сельскохозяйственного образования. В Горы-Горецком институте он впервые ввел в практику обучения семинарские занятия со студентами (так называемые «семинарии»), «на которых читались,

обсуждались и критиковались студенческие сочинения» [4, с. 548]. С его именем связано появление в России женского сельскохозяйственного образования, по его инициативе в 1904 г. были созданы высшие сельскохозяйственные женские курсы (стебутовские курсы). Стебут активно участвовал в съездах и совещаниях по проблемам образования, опубликовал большое количество статей и докладов по вопросам агрономической школы, и основные из них издал в сборнике «Сельскохозяйственное знание и сельскохозяйственное образование» (1870, 1889) [5, с. 137].

Придавая огромное значение распространению сельскохозяйственных знаний среди широкого круга сельских хозяев, И. А. Стебут уделял много внимания проведению различных курсов и лекций, развитию сельскохозяйственных обществ, очень часто выступал с публичными лекциями по вопросам сельского хозяйства [6, с. 711]. Он был главным устроителем и сотрудником московской политехнической выставки, организовывал экскурсии по России, не только редактировал журнал «Русское сельское хозяйство», «но и снабжал собственными оригинальными статьями» [7, с. 28].

С учреждением Горы-Горецкого земледельческого института появилась специальная сельскохозяйственная литература, инициаторами выпуска которой являлись в большинстве случаев воспитанники этого института. Как свидетельствовали каталоги сельскохозяйственных изданий тех лет, все значительные работы по разным проблемам сельского хозяйства принадлежали питомцам Горы-Горецкого института [8, с. 147–148]. Профессора института и его выпускники создали ряд учебников по различным направлениям сельскохозяйственных наук, по которым учились многие поколения студентов земледельческих высших учебных заведений. Большинство учебных пособий были первыми и долгое время единственными в Российской империи.

Научные работы по химии в Горы-Горецком институте связаны с К. Д. Шмидтом, который организовал одну из первых в России учебно-исследовательскую химическую лабораторию. Профессор Шмидт издал пособие «Основания химии в применении ее и к сельскому хозяйству, технической промышленности и домашнему быту», «в котором сделана была первая попытка объяснения научным путем некоторых сельскохозяйственных процессов»

[1, с. 777]. Все химические курсы читались К. Д. Шмидтом на основе собственных учебников, «которые сыграли определенную роль не только в подготовке агрономов, но и в развитии преподавания прикладной химии в России» [9, с. 414]. После ухода из Горы-Горецкого земледельческого института К. Д. Шмидта в 1857 г. на кафедру химии пришел И. А. Тютчев, который провел ряд исследований в области органической химии, опубликовал первую часть своего фундаментального курса минералогии, – «Введение к изучению кристаллографии» (1862), первый в России учебник по курсу кристаллографии.

Важный вклад в развитие русского садоводства и огородничества внес профессор ботаники Горы-Горецкого института Э. Ф. Рего, заведующий садовыми учреждениями, организатор ботанического сада и дендрария, автор книг и пособий по плодоводству. Его «Руководство к садоводству и огородничеству» долгое время «было единственным в России (выдержало 4 издания)» [1, с. 777].

А. М. Бажанов, известный ботаник и зоотехник, выпускник, а затем профессор зоотехнии Горы-Горецкого института, автор ряда книг по скотоводству и другим вопросам сельского хозяйства, написал «Популярное наставление об уходе за рогатым скотом со времени рождения до совершенного возраста», «Начальные основы ботаники», «Руководство к разведению крупного рогатого скота применительно к климатическим и сельскохозяйственным условиям России», одно из первых пособий по животноводству.

Выпускник и профессор Горы-Горецкого института, агроном А. П. Людоговский подготовил учебник «Основы сельскохозяйственной экономики». «Эта книга долгое время была единственным руководством на русском языке по сельскохозяйственной экономике» [10, с. 815]. А. П. Людоговский принимал участие в составлении «Настольной книги для русских сельских хозяев», «довольно известного в русской сельскохозяйственной литературе сочинения» [10, с. 815].

Профессор агрономии Горы-Горецкого института Б. А. Целлинский разработал учебные программы для сельскохозяйственных учебных заведений, написал «Руководство

для преподавания земледелия в духовных семинариях» (1860) [1, с. 777; 11, с. 908–909].

Первый опыт дренирования земель с помощью гончарных труб в сравнительно больших масштабах на территории Российской империи был произведен уроженцем Могилевской губернии, профессором Горы-Горецкого земледельческого института А. Н. Козловским на полях института в 1856–1863 гг. [9, с. 485; 12, с. 15]. Он является автором первой в России работы по мелиорации «Дренажные работы при Горы-Горецких учебных заведениях» (1860).

Профессор Петровской земледельческой академии И. Н. Чернопятов получил первоначальное образование в Горы-Горецкой земледельческой школе и звание агронома в Горы-Горецком земледельческом институте, опубликовал «Руководство к торфяному хозяйству» (1857), «Руководство к орошению разных земельных угодий» (1864), «Руководство к сушке и хранению хлеба» (1867), «Скотоводство в северных и средних губерниях России и меры к его улучшению» (1872) и другие работы [13, с. 278; 14].

Научная деятельность института отражена в «Записках Горы-Горецкого земледельческого института» (1852–1857) – первом отраслевом периодическом издании, выходившем на территории Беларуси. В журнале публиковались работы А. К. Большана, Э. Ф. Рего, А. В. Советова, К. Д. Шмидта, других преподавателей института, в которых рассматривались агрономические и экономические проблемы развития сельского хозяйства. Встречались и материалы теоретического характера, непосредственно не связанные с сельским хозяйством, например, статья профессора К. Д. Шмидта «О сложном микроскопе и некоторых микроскопических открытиях в области естественных наук в последние два десятилетия».

Развитию агрономической науки и практики, распространению сельскохозяйственных знаний способствовали организация и проведение Горы-Горецким институтом сельскохозяйственных выставок и съездов, в работе которых могли принимать участие не только сотрудники и студенты института, но и сельские хозяева.

Выпускники и профессора Горы-Горецкого земледельческого института внесли значительный вклад в распространение

сельскохозяйственных знаний. Можно условно выделить несколько направлений образовательной и просветительской деятельности:

- распространение сельскохозяйственных знаний через систему высшего образования, обучение, подготовка специалистов аграрного профиля;
- совершенствование организации образовательного процесса в области аграрных наук (руководство специальными кафедрами, внедрение новых форм занятий и др.);
- распространение сельскохозяйственных знаний посредством проведения публичных лекций, организации курсов, сельскохозяйственных съездов, выставок, участие в работе сельскохозяйственных обществ и др.;
- подготовка и издание специальной сельскохозяйственной литературы (научной, учебной, методической);
- работа в редколлегиях специальных периодических изданий аграрного профиля.

Список использованных источников:

1. Россия. Сельскохозяйственная наука // Энциклопедический словарь : в 86 т. / изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1899. – Т. 28. – С. 776–779.
2. Советов (Александр Васильевич) // Энциклопедический словарь : в 86 т. / изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1900. – Т. 30а. – С. 686–687.
3. Компанеец, М. К. Ученые агрономы России: из истории агрономической науки / М. К. Компанеец. – М. : Колос, 1971. – 184 с.
4. Стебут (Иван Александрович) // Энциклопедический словарь : в 86 т. / изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1901. – Т. 31а. – С. 548–549.
5. Балашев, Л. Л. Иван Александрович Стебут (1833–1923) / Л. Л. Балашев. – М. : Наука, 1966. – 167 с.
6. Якушкин, И. В. Иван Александрович Стебут, 1833–1923 / И. В. Якушкин // Люди русской науки : очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники / под ред. И. В. Кузнецова. – М., 1963. – [Кн. 3] : Биология, медицина, сельскохозяйственные науки. – С. 705–712.
7. Деятельность И. А. Стебута : доклад в торжественном собрании Совета С.-Х. Института 7 апреля 1921 г. // Записки Горьковского сельскохозяйственного института. – Горки, 1924. – Т. I, ч. офиц. – С. 22–33.
8. Берёзкина, Н. Ю. Библиотеки и распространение научных знаний в Беларуси (XVI–XX вв.) / Н. Ю. Берёзкина ; науч. ред.: М. П. Костюк, А. А. Коваленя. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Беларус. навука, 2013. – 523 с.
9. Очерки истории науки и культуры Беларуси IX – начала XX в. / Акад. наук Беларуси, Ин-т истории, Комис. по истории науки. – Минск : Наука и техника, 1996. – 527 с.
10. Попов, М. Людоговский, Алексей Петрович / М. Попов // Русский биографический словарь / Имп. рус. ист. о-во. – СПб., 1914. – Т. 10. – С. 815.
11. Целлинский, Богдан Андреевич // Энциклопедический словарь : в 86 т. / изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1903. – Т. 37а. – С. 908–909.
12. Дубах, А. История и действие первого дренажа в России / А. Дубах // Записки Гарьцкага інстытуту сельскае гаспадаркі. – Горкі, 1925. – Т. 2, ч. неофиц. – С. 15–31.

13. Горчаков, Н. Н. Чернопятов, Илья Никитич / Н. Н. Горчаков // Русский биографический словарь / Имп. рус. ист. о-во. – СПб., 1905. – Т. 22. – С. 278–279.

14. Чернопятов (Илья Никитич) // Энциклопедический словарь : в 86 т. / изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1907. – Т. 2а доп. – С. 870.

References:

1. Russia. Agricultural science. *Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary: in 86 volumes. Vol. 28.* St. Petersburg, 1899, pp. 776–779 (in Russian).

2. 2.Sovetov (Alexander Vasilyevich). *Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary: in 86 volumes. Vol. 30a.* St. Petersburg, 1900, pp. 686–687 (in Russian).

3. Kompaneets M. K. *Scientists agronomists of Russia: from the history of agronomic science.* Moscow, Kolos Publ., 1971. 184 p. (in Russian).

4. Stebut (Ivan Aleksandrovich). *Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary: in 86 volumes. Vol. 31a.* St. Petersburg, 1901, pp. 548–549 (in Russian).

5. Balashev L. L. *Ivan Aleksandrovich Stebut (1833–1923).* Moscow, Nauka Publ., 1966. 167 p. (in Russian).

6. Yakushkin I. V. Ivan Aleksandrovich Stebut, 1833–1923. *People of Russian science: essays on outstanding figures in natural science and technology. Book 3. Biology, medicine, agricultural sciences.* Moscow, 1963, pp. 705–712 (in Russian).

7. Activities of I. A. Stebut: report at the ceremonial meeting of the Council of Agricultural Sciences. Institute of April 7, 1921. *Zapiski Goretskogo sel'skokhozyaistvennogo instituta* [Notes of the Goretsky Agricultural Institute]. Gorki, 1924, vol. I, pt. offic., pp. 22–33 (in Russian).

8. Berezkina N. Yu. *Libraries and dissemination of scientific knowledge in Belarus (16th–20th centuries).* 2nd ed. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2013. 523 p. (in Russian).

9. The Institute of History of the Academy of Sciences of Belarus. *Essays on the history of science and culture of Belarus in the 9th – early 20th centuries.* Minsk, Nauka i tekhnika Publ., 1996. 527 p. (in Russian).

10. Popov M. Lyudogovskiy Aleksey Petrovich. *Russian biographical dictionary. Vol. 10.* St. Petersburg, 1914, p. 815 (in Russian).

11. Tsellinsky Bogdan Andreevich. *Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary: in 86 volumes. Vol. 37a.* St. Petersburg, 1903, pp. 908–909 (in Russian).

12. Dubakh A. History and action of the first drainage in Russia. *Zapiski Garetskaga institutu sel'skay gaspadarki* [Notes of the Goretsky Agricultural Institute]. Gorki, 1925, vol. 2, pt. unoffic., pp. 15–31 (in Russian).

13. Gorchakov N. N. Chernopyatov Ilya Nikitich. *Russian biographical dictionary. Vol. 22.* St. Petersburg, 1905, pp. 278–279 (in Russian).

14. Chernopyatov (Ilya Nikitich). *Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary: in 86 volumes. Vol. 2a add.* St. Petersburg, 1907, p. 870 (in Russian).

Дата поступления статьи 17.07.2025

Received 17.07.2025